

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ WINDOWS SERVER И UBUNTU SERVER ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF WINDOWS SERVER AND UBUNTU SERVER WHEN DEPLOYING MODERN WEB APPLICATIONS

КИРЬЯНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Российский технологический университет МИРЭА.

БУТОРИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,
Российский технологический университет МИРЭА.

СУХОВ АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ,
Российский технологический университет МИРЭА.

KIRYANOV VLADIMIR ALEXANDROVICH,
Russian Technological University MIREA.

BUTORIN KIRILL ALEKSEEVICH,
Russian Technological University MIREA.

SUKHOV ANTON ALEKSEEVICH,
Russian Technological University MIREA.

В данной статье проводится сравнительный анализ двух популярных операционных систем – Windows Server и Ubuntu Server – с точки зрения их использования при развертывании современных веб-приложений. Рассматриваются как преимущества, так и недостатки данных ОС, включая архитектурные принципы, модели безопасности, совместимость с различным ПО. Особое внимание уделяется оценке производительности, масштабируемости, экономической эффективности и удобству администрирования. В результате анализа предложены рекомендации по выбору подходящей операционной системы, опираясь на которые можно принять обоснованное решение с учетом индивидуальных потребностей.

This article provides a comparative analysis of two popular operating systems – Windows Server and Ubuntu Server – in terms of their use in deploying modern web applications. Both advantages and disadvantages of these operating systems are considered, including architectural principles, security models, and compatibility with various software. Special attention is paid to evaluating performance, scalability, cost-effectiveness and ease of administration. As a result of the analysis, recommendations on the choice of a suitable operating system are proposed, based on which an informed decision can be made taking into account individual needs.

Ключевые слова: *Windows Server, Linux, сервер, веб-приложение, администрирование, безопасность, производительность, совместимость.*

Key words: *Windows Server, Linux, server, web application, administration, security, performance, compatibility.*

Введение.
В современном мире в условиях высокой конкуренции и стремительного развития IT-индустрии, стоимость и качество поставляемого программного обеспечения (ПО) иг-

рают ключевую роль в эффективности бизнеса. Такие проблемы, как низкая производительность и сложность в обслуживании могут привести к отрицательному опыту, как со стороны пользователя, так и со стороны разработчиков, и, как следствие, к снижению рентабельности предприятия. Именно поэтому одним из основных вопросов является выбор серверной операционной системы, в частности, между двумя лидирующими решениями: Windows Server и Ubuntu Server.

В данной статье будет рассмотрена каждая из приведенных ОС, выявлены их сильные и слабые стороны, а также проведен сравнительный анализ, включающий сценарии использования и охватывающий такие аспекты, как стабильность и безопасность систем, производительность, совместимость с популярными веб-технологиями, гибкость в настройке и управлении, а также экономические соображения, включая начальные и эксплуатационные затраты.

Windows Server.

Серверная операционная система Windows Server относится к проприетарному ПО, разработанному корпорацией Microsoft. Она зарекомендовала себя как одно из наиболее предпочтительных решений для корпоративной среды, предлагая значительные преимущества, включая простоту использования, наличие обширной документации и регулярные обновления безопасности. Однако, как и любая технологическая платформа, Windows Server имеет как сильные стороны, так и ограничения. Рассмотрим их более подробно.

В первую очередь, Windows Server отличается своим полным и интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя (GUI), который делает ОС доступной даже для менее опытных системных администраторов. Более того, компания Microsoft предоставляет исчерпывающую документацию и обучающие материалы. Также в Интернете доступно множество сторонних руководств и видеороликов на данную тему [5]. Это значительно снижает порог входа и упрощает эксплуатацию серверов на базе Windows. Кроме того, компания Microsoft уделила особое внимание безопасности серверов, оснатив Windows Server такими технологиями, как: Windows Defender, BitLocker, Virtual Secure Mode, Host Guardian, Active Directory и т.д. [2, с. 3]. Регулярные обновления также вносят улучшения безопасности, способствующие поддержанию высокого уровня защиты корпоративных данных. Это особенно ценно для компаний, использующих базы данных от Microsoft, которые лучше совместимы с Windows Server и обеспечивают наивысшую степень производительности, интеграции.

Среди недостатков данной операционной системы стоит выделить тяжеловесность графического интерфейса, который требует значительных вычислительных ресурсов. Минимальные требования к аппаратной части для его стабильной работы могут привести к более значительным финансовым затратам на приобретение и эксплуатацию серверного оборудования. Коммерческая природа Windows Server также влечет за собой необходимость оплаты лицензии, что увеличивает общую стоимость владения [1, с. 9]. Еще одним минусом является тот факт, что ядро Windows Server работает с более тяжелой моделью процессов, нежели альтернативные ОС на базе Linux. При выполнении многозадачных операций это может приводить к более медленному переключению контекста и, как следствие, снижению производительности [6]. Также отсутствие поддержки широкого спектра технологий с открытым исходным кодом может ограничить возможности расширения и интеграции.

Ubuntu Server.

Еще одной популярной серверной операционной системой является Ubuntu Server. Она принадлежит к семейству Linux-дистрибутивов и имеет открытый исходный код, который активно разрабатывается и поддерживается сообществом. Среди прочих вариантов, Ubuntu Server выделяется множеством преимуществ и выглядит привлекательно для широкого спектра применений. Однако, как и любая технология, имеет свои недостатки, ограничивающие её использование в определенных условиях.

Во-первых, стоит отметить, что, благодаря бесплатному распространению Ubuntu-дистрибутивов, организации могут существенно экономить на лицензионных взносах [4]. Этот факт делает любые Linux-серверы особенно привлекательными для стартапов и компаний с ограниченным бюджетом. Во-вторых, открытый исходный код системы предоставляет неограниченные возможности для её настройки и оптимизации под конкретные требования, что очень ценно для высокоспециализированных или нагруженных проектов. Также к сильным сторонам Ubuntu Server можно отнести высокую устойчивость к вредоносному ПО и атакам, за счёт модульной архитектуры (рис. 1) [3] и активного технологического сообщества, поддерживающего постоянное обновление и улучшение безопасности системы.

Рис. 1. Модульная архитектура Linux-систем

Помимо прочего, низкое потребление аппаратных ресурсов позволяет использовать более доступное "железо" без потери производительности. Это может оказать значительное влияние на общую стоимость ИТ-инфраструктуры.

Тем не менее, одним из главных барьеров для широкого внедрения Ubuntu Server в корпоративном секторе является сложность его администрирования, особенно ввиду отсутствия графического интерфейса. Это, как правило, требует от системных администраторов глубоких знаний командной строки и конфигурации системы [7]. Кроме того, несмотря на широкую поддержку и совместимость с открытыми стандартами, применение некоторого программного обеспечения, разработанного специально для Windows, может оказаться невозможным в среде Ubuntu Server без использования сложных решений вроде виртуализации или эмуляции.

Сравнение.

Для того, чтобы провести анализ и сравнить Windows Server и Ubuntu Server между собой, сначала стоит выявить самые удачные сценарии использования. Сперва рассмотрим отрасли, в которых наиболее подходящим вариантом является Windows Server:

- Финансовая индустрия требует высокого уровня защищенности, что делает серверы Windows хорошим выбором благодаря их расширенным функциям безопасности. Операционная система Windows также обеспечивает лучшую интеграцию с инструментами Microsoft, такими как Excel и Access.
- В игровой индустрии необходимы серверы, способные выдерживать большой трафик и обеспечивать бесперебойный игровой процесс. Windows является предпочтительным выбором в этой отрасли благодаря лучшей графике и поддержке мультимедиа [6].

Далее определим направления, в которых более уместно применение Ubuntu Server:

- В индустрии веб-хостинга жизненно важными факторами являются экономическая эффективность, стабильность и безопасность. Предпочтение отдается Linux-системам, по-

сколькx они более гибкие в этом плане.

- Отрасль электронной коммерции также нуждается в быстрых, надежных и безопасных серверах. Ubuntu-сервера являются более подходящим вариантом благодаря низкой стоимости и масштабируемости. Более того, они лучше совместимы с популярными платформами электронной коммерции по созданию интернет-ресурсов, такими как Magento и WooCommerce.

- В сфере образования необходимы серверы, способные обслуживать большое количество одновременных подключений и обеспечивать безопасную онлайн-среду. Системы на базе Linux больше подходят для этих задач благодаря своей стабильности и защищенности [6].

Теперь проведем сравнительный анализ по отдельно взятым критериям (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение серверных ОС

Критерий	Windows Server	Ubuntu Server
Экономичность	Требуется приобретение лицензии, что может существенно увеличить стоимость эксплуатации. Минимальные требования к мощности серверного оборудования также относительно высокие.	Будучи бесплатным дистрибутивом, предлагает значительную экономию на лицензионных сборах. Расходы в основном связаны с поддержкой и администрированием системы.
Производительность	Наличие графического интерфейса плохо сказывается на эффективности использования вычислительных мощностей, однако предлагает более высокую производительность для специфических приложений, разработанных с учетом экосистемы Microsoft.	Благодаря малому количеству фоновых процессов и отсутствию GUI в стандартной установке, может обеспечить большую производительность на том же оборудовании.
Безопасность	Предоставляет обширные возможности для обеспечения безопасности, включая интегрированные службы, регулярные обновления и патчи.	Считается одной из наиболее защищенных серверных ОС благодаря модульной архитектуре и мощной системе прав доступа. Постоянные обновления безопасности также способствуют этому.
Простота администрирования	Интуитивно понятный графический интерфейс и множество руководств значительно упрощают процесс конфигурации сервера.	Ввиду отсутствия GUI, от системного администратора требуются более обширные знания и навыки настройки системы.
Гибкость настройки	Разнообразные возможности настройки, но некоторые аспекты системы остаются "закрытыми" из-за коммерческой природы продукта.	Высокая гибкость настройки благодаря открытому исходному коду. Администраторы могут вносить изменения напрямую в код системных компонентов.
Совместимость с различными технологиями	Система отлично интегрируется с продуктами компании Microsoft, однако имеет ограниченную совместимость с некоторыми сторонними решениями.	Широко совместима с большинством общедоступных технологий и платформ, оставляя возможность выбора тех решений, что наилучшим образом соответствуют конкретным задачам.

Заключение.

В заключение стоит отметить, что в выборе между операционными системами Windows Server и Ubuntu Server решающим фактором является понимание их уникальных характеристик и то, как они соответствуют конкретным требованиям проекта. Проведенный выше анализ показывает, что каждая система предлагает свои преимущества в зависимости от области применения, отраслевых потребностей и технологических нужд. Так, Windows Server идеально подходит для организаций, тесно интегрированных с продуктами Microsoft и требующих высокого уровня защищенности. В то же время, Ubuntu Server предоставляет более экономически выгодное решение с высокой производительностью и гибкостью настройки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гибридная доменная сеть на базе Ubuntu Server 16.04 / сост. П.А. Иванов. Екатеринбург, 2016. 9 с.
2. Климов В.А. Средства обеспечения ИБ в ОС семейства Windows Server // Наука, техника и образование. 2019. № 11(64). С. 25-27. EDN CCLLCB.
3. Пишем модуль безопасности Linux. URL: <https://habr.com/ru/companies/pt/articles/144014> (дата обращения 27.03.2024).
4. Плюсы и минусы операционной системы Ubuntu. URL: <https://linuxinsider.ru/plyusy-i-minusy-operacionnoj-sistemy-ubuntu> (дата обращения 27.03.2024).
5. Сравнение Windows Server и Linux Server. URL: <https://vc.ru/services/757768-cravnenie-windows-server-i-linux-server> (дата обращения 25.03.2024).
6. Linux Server против Windows Server: Исходная производительность. URL: <https://introsev.co-m/ru/blog/linux-server-protiv-windows-server-isходnaya-proizvoditelnost> (дата обращения 26.03.2024).
7. Windows Server или Linux-дистрибутивы? Выбираем серверную ОС. URL: <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/499322> (дата обращения 25.03.2024).

© Кирьянов В.А., Буторин К.А., Сухов А.А., 2024.